

El árbitro como deportista

Miguel Ángel Pérez (España)

En el ámbito del arbitraje deportivo, existe una pregunta recurrente: ¿El árbitro es también un deportista? Aunque a menudo se le considere solo como una figura de autoridad en la cancha, Miguel Ángel Pérez, árbitro de Euroliga, y director técnico en Galicia, sostiene que los árbitros deben ser vistos como deportistas en toda regla. En una charla reciente, Pérez profundizó en este concepto, destacando que la preparación física, la agudeza mental y el compromiso ético son pilares fundamentales para los árbitros de alto nivel, igual que para los jugadores.

Miguel Ángel comenzó su intervención recordando sus primeros años como árbitro, después de haber sido jugador de baloncesto. “El arbitraje fue la forma en que continué vinculado a un deporte que amo. Al principio, me equivoqué mucho, pero comprendí que, al igual que los jugadores, los árbitros necesitan entrenar, no solo en términos de reglas, sino también físicamente”, comentó.

A lo largo de los años, el rol del árbitro ha evolucionado significativamente. Hoy en día, se exige que los árbitros estén en óptima condición física para poder seguir el ritmo de los jugadores, especialmente en deportes tan rápidos como el baloncesto. “Nuestra preparación física es clave para estar a la altura de las demandas del juego. No se trata solo de correr de un lado a otro; es cuestión de posicionarse correctamente y tomar decisiones bajo presión”, afirmó Pérez.

La Honestidad y el Control Emocional: Claves en el Arbitraje

Uno de los aspectos más interesantes que Miguel Ángel abordó fue la importancia del control emocional. Explicó que, durante un partido, la presión es constante, ya sea por las expectativas de los equipos, los espectadores o los medios de comunicación. “El autocontrol emocional es fundamental para cualquier árbitro. A menudo, no se trata de si acertaste o no, sino de cómo manejas las situaciones de tensión que surgen en el partido”, señaló.

Además, destacó que la honestidad es una de las virtudes más importantes en el arbitraje. “Un árbitro puede cometer errores, somos humanos, pero lo que no puede faltar es la honestidad. Si tomamos una decisión que pensamos que es correcta, aunque luego resulte no serlo, lo hicimos con integridad, y eso es lo que más importa”.

La Evolución Tecnológica y la Formación Continua

En su discurso, Pérez también se refirió a cómo las tecnologías, como el videoarbitraje, han transformado la manera en que los árbitros trabajan. Si bien las herramientas tecnológicas ayudan a corregir errores y a tomar decisiones más precisas, afirmó que no deben reemplazar el criterio y la intuición del árbitro. “El arte de arbitrar no puede perderse. La tecnología es un apoyo, pero el conocimiento profundo del juego, la experiencia y la capacidad de leer las jugadas en tiempo real son insustituibles”, explicó

En cuanto a la formación de nuevos árbitros, Miguel Ángel destacó la importancia de fomentar el desarrollo integral. “No basta con enseñar las reglas, hay que enseñarles a los árbitros a desarrollar su criterio propio, a ser resilientes ante la presión y a entender que, como en cualquier deporte, el arbitraje es una carrera de fondo”.

Miguel Ángel Pérez

- Fue árbitro ACB e internacional FIBA
- Es árbitro en activo de la Euroleague
- Es director arbitral de la Federación de Galicia

Consejo para los Árbitros Jóvenes: Una Mirada Personal

¿Qué consejo le darías a los jóvenes árbitros que sueñan con llegar a lo más alto en el arbitraje?

El principal consejo que les daría es que disfruten del camino. Al principio, puede que no sea fácil y que tengan más dudas que certezas, pero si realmente disfrutan de lo que hacen, si sienten pasión por el arbitraje, todo lo demás irá cayendo en su lugar. Como cualquier deportista, hay que trabajar mucho, entrenar, cuidar la condición física y mental, pero también hay que saber que en este trabajo, la autocrítica es tu mejor aliada. Reconocer los errores y aprender de ellos es lo que realmente te hará crecer.

¿Qué cualidades consideras imprescindibles para un buen árbitro?

La honestidad es clave. Siempre digo que puedes cometer errores, pero no puedes perder tu integridad. También el control emocional es crucial. Como árbitro, estarás bajo constante presión y te encontrarás en situaciones difíciles, por lo que debes aprender a mantener la calma y la cabeza fría. Además, la capacidad de adaptarse a los cambios y la evolución es fundamental. Este es un oficio en el que nunca dejas de aprender.